

BILIM, KUCH VA MANFAATLAR ZIDDIYATI: KORRUPSIYANING GNOSEOLOGIK TAHLILI

Humoyunmirzo Najmiddinovich Temirov

Researcher, Andijan State University

E-mail: humoyunmirzo.temirov.82@mail.ru

ANNOTATSIYA

Zamonaviy ijtimoiy-falsafiy tafakkur kontekstida korrupsiya fenomeni nafaqat siyosiy yoki huquqiy xatti-harakatlarning buzilishi, balki bilim, qudrat va manfaatlar o'rtasidagi ziddiyatlar chorrahasida vujudga kelgan gnoseologik inqirozning ifodasidir.

Kalit so'zlar: skeptitsizm, ijtimoiy, munosabat, ishonchsizlik, asos, korrupsiya, boshqaruv, subyekt, hokimiyat, vakolat.

KNOWLEDGE, INFLUENCE, AND CONFLICT OF INTERESTS: A PHILOSOPHICAL EXAMINATION OF CORRUPT PRACTICES.

ANNOTATION

According to contemporary socio-philosophical theory, corruption is not just a transgression of the law or political norms, but it also represents an epistemological crisis that emerges when knowledge, power, and interests clash.

Key words: governance, subject, authority, scepticism, social, attitude, distrust, base, and corruption.

ЗНАНИЕ, ВЛИЯНИЕ И КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: ФИЛОСОФСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАКТИК.

АННОТАЦИЯ

Согласно современной социально-философской теории, коррупция - это не просто нарушение закона или политических норм, но и эпистемологический кризис, возникающий при столкновении знаний, власти и интересов.

Ключевые слова: управление, субъект, власть, скептицизм, социальный, отношение, недоверие, база, коррупция.

Korrupsiya holatlarini faqat huquqiy-me'yoriy doirada tahlil qilish ularning ichki bilimiy asoslari, ya'ni qanday epistemik tuzilmalar orqali korrupsion amaliyotlar ijtimoiy normalikka aylanishini anglab yetishga imkon bermaydi. Aynan shu sababdan, korrupsiya bilim ishlab chiqarish, tarqatish va legitimatsiya qilish

mexanizmlariga qarshi yo'naltirilgan harakatlar tizimi sifatida ko'rilmog'i darkor. Gnoseologik yondashuvda korrupsiya bilimning obyektiv haqiqat sifatida emas, balki hokimiyat bilan o'zaro aloqador ijtimoiy konstrukt sifatida shakllanishini fosh etadi. Fuko ta'kidlaganidek, bilim - bu hokimiyatning ifodasi, u doimo ma'lum ijtimoiy struktura tomonidan shakllanadi⁹⁰ (Foucault M., 1980, p. 94). Bu jihatdan qaraganda, korrupsiya ijtimoiy bilimning deformatsiyalangan shakli bo'lib, haqiqatning o'rniga foyda, axloqning o'rniga moslashuvchanlik, qobiliyatning o'rniga vositachilikni qadrlaydigan intellektual muhitni shakllantiradi.

Stephen Heynemanning oliy ta'limdagi korrupsiya tahliliga ko'ra, ta'lim sohasi davlatning eng muhim boyliklaridan biri bo'lishiga qaramay, undagi korrupsion amaliyotlar bilimdan emas, hokimiyat va manfaatlar tarmog'idan kelib chiqadi⁹¹ (Heyneman S., 2004, p. 2). U korrupsiyani faqat moddiy emas, balki nomoddiy manfaatlar orqali ham namoyon bo'ladigan, ya'ni akademik obro', maqom, mansab kabi omillar bilan bog'liq ijtimoiy konstrukt sifatida tahlil qiladi. Bu esa, ta'lim tizimida bilim emas, pozitsiyaga ega bo'lish muhimroq ekani haqidagi ijtimoiy illuziyani mustahkamlaydi. Xuddi shunga o'xshash tarzda, Denisova E. oliy ta'lim tizimidagi korrupsiyani "akademik halollikning yo'qligi" bilan belgilaydi va bunday holatni faqat huquqiy kontekstdan emas, balki axloqiy va epistemik sferadan ham qarash zarurligini ilgari suradi⁹² (Denisova E., 2020, p. 2). Bu yondashuvda korrupsiya bilim va haqiqatga nisbatan befarqlik, epistemik relatyivizm va axloqiy skeptitsizm bilan uyg'unlashgan bo'lib, talaba va o'qituvchilar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni ishonchsizlik asosida qayta quradi. Komissarov V.S.ning ta'rifiga ko'ra, korrupsiya boshqaruv subyektlarining hokimiyat vakolatlaridan foydalanishda shaxsiy manfaatlarni xizmat manfaatlaridan ustun qo'yishi orqali namoyon bo'ladi⁹³ (Komissarov V.S., 1993, b. 26). Bu yerda hokimiyat epistemik jarayonni boshqaradigan determinant sifatida paydo bo'ladi. Boshqacha aytganda, korrupsiya - bu hokimiyat va bilim o'rtasidagi strategik manipulyatsiyadir.

Oliy ta'lim tizimida korrupsiya aynan shu manipulyatsiya orqali bilimni qiymatdan mahrum qiladi. O'qituvchining bahosi bilim emas, manfaat evaziga belgilanar ekan, u bilimni emas, ijtimoiy rol va mavqeni sotadi. Natijada, ijtimoiy ongda "bilim" va "samaradorlik" tushunchalari o'z semantik barqarorligini yo'qotadi. Bunday muhitda intellektual mehnat emas, korrupsion vositachilik ijtimoiy

⁹⁰ Foucault M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. – New York: Pantheon Books, 1980. – p. 94.

⁹¹ Heyneman S. Corruption and Academic Performance. World Bank Papers, 2004. – p. 2.

⁹² Denisova E. Corruption in Higher Education: Global Challenges and Responses. – London: Routledge, 2020. – p. 2.

⁹³ Komissarov V.S. Ugolovno-pravovye aspekty bor'by s korrupsiyey. – Vestnik MGU. Seriya 11. – 1993. – № 1. – B. 26.

muvaffaqiyatning mezoniga aylanadi⁹⁴ (Isomiddinov Yu.Yu., 2024, b. 5-6). Shunday qilib, korrupsiya faqat axloqiy buzuqlik emas, balki bilimni siyosiy va iqtisodiy manfaatlar ixtiyoriga topshiruvchi gnoseologik inqirozdir. Ushbu inqirozni bartaraf etish uchun huquqiy islohotlar bilan bir qatorda, bilimning axloqiy, ijtimoiy va madaniy asoslarini qayta qurish zarur. Bu esa ijtimoiy ongda haqiqat, halollik va qadr-qimmat mezonlarini tiklash, ta'limni esa ushbu mezonlarga asoslangan bilim maydoniga aylantirishni taqozo etadi.

Globalashuv tufayli davlatlar va xalqlar o'rtasidagi hamkorlikning tezkor, yangidan-yangi ufqlari ochilyapti, milliy iqtisodiyotlar o'zaro chambarchas bog'langan holda yuksalmoqda, taraqqiy etmoqda. Bugun har qanday davlat boshqa davlatlar bilan izchil hamkorlik qilmasdan, oqilona investitsiya va resurslarga tayanmasdan, jahonga chiqmasdan, ayni paytda dunyoga eshiklarini keng ochmasdan, odamlar bemalol ishlaydigan ishonchli makonga aylanmasdan yuqori natijalarga erisholmaydi. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, korrupsiyaga qarshi kurashishda rivojlangan davlatlar tajribasidan samarali foylanishimiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Bunga misol qilib biz Singapur davlatini keltirib o'tishimiz mumkin. Xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari tomonidan o'tkazilgan so'rovlar natijasida Singapurda korrupsiya va jinoyatchilik ko'rsatkichi jahonda eng quyi darajada ekanligi aniqlangan. Singapur respublikasi – qirq yillik milliy suverenitetidan keyin rivojlanayotgan emas, “rivojlangan mamlakat” maqomini olgan Janubiy-Sharqiy Osiyodagi yagona mamlakatlardan biri hisoblanadi⁹⁵.

Shu o'rinda korrupsiyaga qarshi kurashish masalasining yana bir jihatiga alohida e'tibor qaratsak. Nobop, «muomala qilish», «kelishish»ga moyil rahbar yoki boshqa bir mas'ul nafaqat tashkilotga, jamiyatga, ishchi-xodimlarga ziyon yetkazadi, balki bunday odam bilan tashkilotning, jamoaning, ayniqsa, yosh kadrlarning vaqti, umri behuda o'tishiga sababchi bo'ladi. Aslida esa rahbar hammaga o'rnak bo'lishi, halol ishlab, fidoyilik ko'rsatishi, yig'ilishlarda bir gapni gapirib, o'zi butunlay teskarisini qilmasligi lozim. Shu boisdan ham G.A.Satarov korrupsiyani “mansab mavqeini tamagirlik niyatida suiiste'mol qilish”⁹⁶ deb ta'kidlaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashish jarayoni yana shunisi bilan muhimki, mazkur jarayonlarda ishchi-xodimlar, yoshlar halol ishlash, ishonch va vakolatga munosib xizmat bilan javob qaytarish zarur degan tasavvur, bilim va tajriba bilan faoliyat yuritadi. Har qanday vaziyatda ham mard inson o'z e'tiqodida sobit turib doimo halol yashashga intiladi.

⁹⁴ Isomiddinov Yu.Yu. Globalashuv sharoitida korrupsiyaga qarshi kurashish madaniyati: islohotlar va asosiy paradigmalari. – Toshkent: O'zMU, 2024. – B. 5–6.

⁹⁵ Каранг: Погадаев В.А. Малайский мир (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур). Лингвострановедческий словарь. – М.: Восточная книга, 2012. - 798с.

⁹⁶ Сатаров Г.А. Россия и коррупция: кто кого? // Российская газета. 19.02 1998. – 2 с.

Jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qiluvchi korrupsiya illatiga qarshi kurashishda elektron xukumat imkoniyatlaridan samarali foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Elektron hukumatni yaratishda Shvetsiya, Norvegiya, AQSH, Buyuk Britaniya, Korea Respublikasi, Singapur, shuningdek, iqtisodiyoti o'tish pallasida turgan davlatlar orasida eng yaxshi natijaga Estoniyada erishilgan⁹⁷. Bu davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, elektron hukumatni joriy qilish bu – davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini oshirish, ular faoliyatida oshkoralikni ta'minlash, fuqarolarning hokimiyat organlariga erkin murojaat qila olishi, shuningdek, davlat hokimiyati organlari faoliyati monitoringini amalga oshirish yo'llaridan biridir. Shuningdek, rivojlangan davlatlarning elektron hukumat joriy etishning samarasi boshqaruv unumdorligini oshirish, davlat xarajatlarini kamaytirish, qarorlar qabul qilish jarayoni ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish orqali korrupsiyaga qarshi kurashish tajribasidan samarali foydalanish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

⁹⁷E-Government Readiness Index 2008. 20.02.2009. <http://www.unpan.org/egovment8.asp>.